

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14499381>

УДК 621.311.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ҚУВВАТ КОЭФФИЦИЕНТИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ

Т.К.Жабборов

Фарғона политехника институти,
tulkin_jabborov@mail.ru

Мақолада электр тармоқларининг асосий истеъмолчилар асинхрон моторлар бўлганлиги учун қувват коэффицентининг пасайиши таҳлил қилинган ва сабаблари кўриб чиқилган ҳамда уни компенсация қилишга тавсиялар келтирилган, чунки бу масала катта халқ хўжалиги аҳамиятига эга эканлиги келтирилган.

***Таянч сўзлар.** Реактив қувват, компенсация, қувват коэффицентини, актив ва реактив қувват, қувват коэффицентини ошириш усуллари, махсус филтрли компенсацияловчи қурилмалар, синхрон моторлар.*

В статье рассмотрена анализ и причины понижение коэффициента мощности электрических сетей, так как, основными потребителями являются асинхронные двигатели, поэтому даются рекомендации для повышение коэффициента мощности с помощью компенсирующих устройств имеющих большое народно хозяйственное значение.

Ключевые слова.

Реактивная мощность, компенсация, коэффициент мощности, активная и реактивная мощность, способы повышения коэффициента мощности, филтр-компенсирующий устройства, синхронные двигатели.

The article examines the analysis and causes of the decrease in the power factor of electrical networks, since the main consumers are asynchronous motors, therefore recommendations are given for increasing the power factor using compensating devices that have great national economic significance.

Key words.

Reactive power, compensation, power factor, active and reactive power, methods for increasing the power factor, filter-compensating devices, synchronous motors.

Кириш. Бизга маълумки, саноат электр таъминоти тизимларини лойиҳалаш босқичларида ҳам ва уларни ишлатиш жараёнларида ҳам асосий масалалардан бири бу–реактив қувватни тўлдириш (компенсация) масаласидир, яъни қувват коэффициентини оширишдир. Бу муаммо реактив қувват истеъмолчига етарли энергияни ишлаб чиқариб бериш билан уни ўрнини қоплаш деб ҳам аталиб, ўз ичига мақсадга мувофиқ бўлган манбаларни танлаш, уларни қувватларини ҳисоблаш ва ростлаш, электр таъминоти тизимида манбаларни жойлаштириш масалаларини ўз ичига олади[1].

Саноат корхоналарини, йирик шаҳар ва туманларни, қолаверса, барча турдаги энергия истеъмолчиларини электр таъминотида юз бераётган барча сон ва сифат ўзгаришлари бу масалага алоҳида аҳамият берилиши даркор эканлигини тақозо этади. Ҳозирги пайтда реактив қувватни истеъмол қилинишини ўсиши актив қувватни истеъмолини ўсишига қараганда бирмунча юқори. Бунда реактив қувватни ишлаб чиқарилаётган еридан истеъмол қилинаётган еригача узатилиши электр таъминоти тизимини техник–иқтисодий кўрсаткичларини сезиларли даражада ёмонлаштиради.

Юкламалар йиғиндисининг умумий хажмидан жуда катта қисмини кескин ўзгаувчан ва ночизиқли юкламалар ташкил этиб, улар аксарият ҳолатларда кўп миқтордаги реактив энергиясини истеъмол қилинишини тақозо этади (ўзгарувчан ва ўзгармас ток электр юритмаларининг вентилли ўзгартирувчиларини. Термик қурилмаларининг ўзгартир–гичлари ва ҳ.к.). Бундай шароитларда конденсатор батареяларини ҳимоянинг махсус чора–тадбирларисиз ўрнатиш, юқори гармоникали тоқларда ўта юкланишига йўл қўйиш мутлақо мумкин эмас. Реактив энергияни ўрнини қоплаш ва электр энергиясини талаб қилинаётган даражадаги сифати билан таъминлаш учун, (айнан шундай кескин ўзгарувчи юкламаларда, носимметриялик ўрин тутганида ва ток ҳамда кучланиш эгри чизиқлари шаклида носинусоидаллик кузатилганда!) махсус филтрли компенсацияловчи қурилмалар (ФСҚ) ишлаб чиқарилади[2].

Амалда ФҚҚ ва ФСҚ қурилмалари оқлаб бўлмайдиган даражада капитал маблағларни ортиб кетишига ва электр энергиясини қўшимча миқторда сарф бўлишига олиб келади. Бунинг исботи тариқасида қуйидагини келтириш мумкин: бу қурилмаларнинг белгиланган қувватлари йиғиндиси, электр энергиясининг талаб қилинаётган сифати билан таъминлашлари учун, носимметриявийлик ва носинусоидалликни келтириб чиқараётган юклама қувватидан кам бўлмаслиги керак ва ўлчам катталиги билан нархларнинг солиштирма кўрсаткичларини унга мос келувчи юклама кўрсаткичларидан юқори бўлиб кетади: Афсуски, бир неча йиллар аввал қабул қилинган [3] даги ва

бошқа директив материаллардаги реактив қувватни ўрнини қоплаш масалалари тўла-тўқис ижобий ҳал бўлгани йўқ. Уларнинг ичида биринчи навбатдагиси белгиланган қувватни ҳисоблашнинг услубий томони, ўрин қоплаш қурилмасини ўрнитиш жойини танлаб олиш, ночизикли занжирлардаги конденсаторларни ҳимоя қилиш кабилардир.

Энг оптимал вариантни танлаб олишда техник–иқтисодий ҳисоблашларни бажарилганлиги асос бўлмоғи зарур. Техник–иқтисодий ҳисоблар реактив қувватни ўрнини қоплаш қурилмани масалага тизимли ёндошиш орқали бажарилиши керак. Бу эса том маънода, ҳам электр таъминоти тизимининг талаб ва истакларини бажара оладиган, ва ҳам, бутун тизимда юз бериши мумкин бўлган ҳодисаларни ҳисобга олган ҳолда барча истеъмолчиларни таъминлаши керак бўлган оптимал ечим бўлмоғи лозим.

Асосий қисм. Юқоридагилардан келиб чиқиб, қувват коэффициентининг паст бўлганлигидан кўриладиган зарар ва уни компенсациялаш масаласини таҳлил қилиш ва уни ечиш халқ хўжалиги аҳамиятига эгадир.

Электр тармоғидан электр қурилма истеъмол қиладиган ток актив қувват ва реактив қувват вужудга келтиришга сарф қилинади. Бунда реактив қувват манба билан истеъмолчи орасида тебраниб юриб, электр қурилмада фойдали иш бажармайди.

Электр энергиянинг асинхрон двигателлар, трансформаторлар, пайвандлаш аппаратлари ва бошқалар каби кенг тарқалган истеъмолчиларида реактив ток индуктив токдир ва бу ток фаза бўйича кучланишдан орқада қолади. Бу ток электр машиналарда айланувчан магнит майдонини ва трансформаторларнинг ўзгарувчан магнит оқимини вужудга келтириш учун зарурдир.

Актив нагруккали электр тармоқларида (чўғланма лампочкалар, иситиш асбоблари) $\cos\varphi$ нинг қиймати 1 га тенг; чўғланма лампочкалар билан ёритиш кўпроқ бўлган аралаш нагруккали (двигателлар ва ёритиш лампочкалари) электр тармоқларида $\cos\varphi=0,85\div 0,95$ бўлади; куч юкламаси устун (двигателлар кўпроқ) бўлган тармоқларида $\cos\varphi=0,7\div 0,85$ бўлади[8].

Двигатель ва трансформаторлар салт ёки кичик юклама билан ишлаганда косинус “фи” жуда ҳам паст бўлади[4].

Электр тармоғида индуктив ток бўлиши генератор, трансформаторлар подстанциялари ва электр тармоқлари қувватидан тўлиқ фойдаланишга имкон бермайди. $\cos\varphi$ нинг камайиши билан симлар ва электр аппаратлари чўлғамларининг исишига кетадиган энергия исрофи анча ошади.

Масалан, агар актив қувват миқдори ўзгармасдан $\cos\varphi=1$ бўлганда, тармоқдаги актив ток $I_a=100$ А бўлса, $\cos\varphi$ нинг қиймати 0,8 гача камайганда

электр тармоғидаги ток катталиги 1,25 марта ошади ($I_a = I_{\text{тарм}} \cdot \cos\varphi$, $I_{\text{тарм}} = I_a / \cos\varphi = 100 / 0.8 = 125 \text{ A}$).

Электр тармоғининг симлари ва генератор (трансформатор) чўлғамларининг исишига кетадиган $P_{\text{ис}} = I_{\text{тарм}}^2 \cdot R_{\text{тарм}}$ исрофлар токнинг квадратиغا пропорционал бўлади, яъни исрофлар $1,25^2 = 1,56$ марта ошади. Актив қувват худди ўшандай бўлганда $\cos\varphi = 0,5$ бўлса, электр тармоғидаги токнинг катталиги $100 / 0.5 = 200 \text{ A}$ бўлади. Бунинг натижасида электр тармоғида кучланишларнинг исрофлари ошади, бу эса ўз навбатида бошқа истеъмолчиларнинг нормал ишлашининг бузилишига олиб келади[6].

Истеъмолчининг сўғатчиги ҳамиша вақт бирлигида айна бир миқдор актив энергия истеъмол қилинишини кўрсатиб туради, лекин $\cos\varphi = 0,5$ бўлганда генератор тармоққа $\cos\varphi = 1$ бўлгандагига қараганда 2 марта ортиқ ток бериши керак. Генераторнинг нагрукаси (иссиқлик режими) истеъмолчиларнинг актив қуввати билан эмас, балки киловольт–ампер ҳисобида ифодаланган умумий қувват билан, яъни чўлғамлар орқали ўтаётган токнинг кучланишга кўпайтмаси билан аниқланади.

1–расм. Реактив қувватни компенсациялаш ($\cos\varphi$ ни яхшилаш) учун конденсаторлар улаш:

а–схема; б– тўла компенсациялаш вектор диаграммаси ($\cos\varphi = 1$ гача); в–қисман компенсациялаш вектор диаграммаси ($\cos\varphi$ нинг қиймати 1 га яқинлашиб қолгунча).

Электр қурилмаларининг қувват коэффициентини ошириш учун реактив қувватни компенсациялаш мақсадида анча тадбирлар амалга оширилади[7].

$\cos\varphi$ ни ошириш (ток ва кучланиш фазаларининг силжиш бурчаги ни камайтириш) учун қуйидаги усуллар қўлланилади:

1. тўлиқ нагрузка билан таъминланмаган двигателлар ўрнига кичикроқ қувватли двигателлар ишлатилади;

2. тўлиқ нагрузка билан ишламайдиган двигателларнинг чўлғамларида кучланиш пасайтирилади;

3. салт ишлаётган двигатель ва трансформаторлар узиб қўйилади;

4. электр тармоғига илгарилаб кетадиган (сиғим) ток генераторлари бўлмиш компенсацияловчи махсус қурилмалар (конденсаторлар) уланади.

Бу мақсадда қувватли район подстанцияларида махсус синхрон конденсаторлар–қайта уйғотилган синхрон электр двигателлар ўрнатилади.

Қуввати бир неча юз кВА гача бўлган электр қурилмаларда $\cos\phi$ ни компенсациялаш учун КМ (конденсатор масляный) типдаги статик конденсаторлар қўлланилади. Улар 0,22 кВ дан 10 кВ гача бўлган кучланишли тармоқларда ишлашга мўлжаллаб чиқарилади.

Паспортда кучланиш кВ ҳисобида, сиғим мкФ ҳисобида ва қувват кВАР ҳисобида кўрсатилади.

Компенсацияловчи статик конденсаторларнинг сиғими қуйидагича танлаб олинади. 1–расмда R ва X, лардан иборат бўлган ва кучланиш билан ток орасида фазаларнинг силжиш ϕ бурчагини вужудга келтирадиган нагрузка схемаси кўрсатилган. Фазаларнинг силжиш бурчагини компенсациялаш учун (ϕ ни 0° га, $\cos\phi$ ни эса 1 га етказиш учун) C сиғим (конденсаторлар группаси) нагрузкага параллел уланади. Фазалар силжиш бурчаги ϕ ни тўлиқ компенсациялаш учун (1–расм, б), конденсаторлар орқали ўтаётган сиғим токи индуктив токка тенг бўлиши керак, яъни:

$$I_C = I_L$$

Бу ерда:

$$I_L = I_{ис} \cdot \sin\phi$$

Сиғим токи қуйидагича аниқланади:

$$I_C = U/X_C = \omega C U,$$

Бу ерда:

U–электр тармоғининг кучланиши;

ω –ўзгарувчан токнинг бурчак частотаси;

C–конденсаторлар сиғими.

Компенсацияловчи қурилмаларнинг сиғими қуйидагича аниқланади:

$$C = I_C U \omega = I \sin\phi \cdot U / U \omega U = S \cdot \sin\phi / \omega U^2 = P \cdot \tan\phi / \omega U^2.$$

Агар фазалар силжишини қисман компенсациялаш зарур бўлса (1–расм, в), сиғим токи қуйидагига тенг бўлади:

$$I_C = I_a \tan\phi_1 - I_a \tan\phi_2 = P / U (\tan\phi_1 - \tan\phi_2) = U \omega C.$$

Бундан

$$C=P/\omega U^2(\operatorname{tg}\varphi_1-\operatorname{tg}\varphi_2).$$

Саноат корхоналаридаги реактив қувватнинг асосий истеъмолчилари бу–асинхрон двигателлар (умумий истеъмолдаги энергияни 60–65% ни ташкил этади), трансформаторлар (20–25%), вентилли ўзгартиргичлар, реакторлар, ҳаво электр тармоғи чизиқлари ва бошқалардир (10%).

(2) дан кўриниб турибдики,

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2};$$

$$Q/P=\operatorname{tg}\varphi;$$

$$P/S=\cos\varphi$$

Яқин вақтларгача реактив қувватни тавсифловчи асосий норматив кўрсаткич бўлиб, қувват коэффициенти $\cos\varphi$ саналар эди. Саноат корхоналарини озиклантирувчи киришларда бу коэффициентнинг ўртача қиймати 0,92–0,95 га тенг бўлиши керак эди. Аммо, P/S муносабатни танлаб олиш реактив қувватни ўзгариш динамикаси ҳақида аниқ маълумот бермайди. Масалан, қувват коэффициенти 0,95 дан 0,94 га ўзгариши юз берса, реактив қувват 10% га ўзгаради, айнан шу коэффициентни 0,99 дан ўзгариши эса реактив қувватни 42% га ўзгаришига олиб келади.

Ҳисоблаш ишларини амалга оширишда $K_{p,m}=Q/P=\operatorname{tg}\varphi$ муносабатга таяниш қулайроқдир.

Бу коэффициент реактив қувват коэффициенти деб аталади.

Реактив қувватни қоплаш бўйича қабул қилинган директив ҳужжатлар электр таъминоти тизимидаги энерго тизим генераторларидан тортиб токи, электр энергиясини қабул қилувчиларга иш жараёнини самарадорлигини кўтаришга қаратилгандир. Унга яхши кўрсаткич саналмаган қувват коэффициенти реактив қувват қийматига алмаштирилган бўлиб, у саноат корхонаси энергетика тизимининг тармоқлари орқали узатилиши мумкин.

Компенсацияловчи қурилмаларнинг қуввати, ўрнатиш жойи ва иш режими электр энергияси ишлаб чиқиш ва тақсимлаш учун келтирилган сарф–ҳаражатларни минимал мезонлари бўйича техник–иқтисодий ҳисоблашлар билан асосланмоғи даркор.

Саноат корхоналарида реактив қувват истеъмолини камайтириш табиий усуллар билан амалга ошириш мумкин. Бундай усулларга электр қабул қилувчиларини иш режимларини яхшилаш, двигателларни такомиллаштирилган конструкцияларини қўллаш, уларни кам юкланганлигини бартараф қилиш ва махсус ўрин қоплаш қурилмаларидан фойдаланиш киради.

Реактив энергия қабул қилувчилари томонидан истеъмол миқдорини камайтириш тадбири биринчи навбатда кўриб чиқилмоғи лозим, негаки уларни амалга ошириш учун унча катта капитал маблағ талаб қилинмайди.

Хулоса. Мадомики реактив қувватни асосий истеъмолчилари бўлиб асинхрон двигателлар, трансформаторлар ва вентилли ўзгартиргичлар саналар экан, атрофлича таҳлил қилиш предмети бўлиб қуйидаги масалалар саналмоғи лозим:

- 1) Кам юкланган асинхрон двигателларни қуввати кичик бўлган двигателларга алмаштириш;
- 2) Тизимли равишда кам юкланган ҳолатда ишлайдиган двигателлар кучланишини пасайтириш;
- 3) Двигателларни ва ковшарлаш трансформаторларини салт ишлашини чегаралаш;
- 4) Технологик жараён шарт–шароитлари йўл қўядиган ҳолларда асинхрон двигателлар ўрнига синхрон двигателларни қўллаш;
- 5) Синхронизацияланган асинхрон двигателларни қўллаш.
- 6) Вентилли ўзгартиргичнинг кўпроқ мақсадга мувофиқ бўлган куч схемаларини ва бошқарув тизимини қўллаш.

Фойдаланиладиган адабиётлар:

1. Б.И.Кудрин., “Электроснабжение промышленных предприятий”, М., “Энерго–атомиздат”, 1995 г.
2. В.П.Ильяшов. Конденсаторные установки промышленных предприятий, М.: “Энергия”, 1987 г.
3. Электротехнический справочник: Т.3.Производство, передача и распределение электрической энергии/Под общ. ред. профессоров МЭИ.– М.: “Издательство–МЭИ”, 2004, 964 с.
4. В.В.Красник., “Автоматические устройства по компенсации реактивной мощности в энергосетях предприятий”, М., “Энергоатомиздат”, 1983 г.
5. А.А.Федоров, Л.Е.Старкова, “Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования”, М., “Энергоатомиздат”, 1987 г.
6. Прищеп Л.Г. Қишлоқ электр монтажери учун қўлланма. “Ўқитувчи”, Тошкент, 1967 й.
7. Камолов С.К., Жобборов Т.К. “Саноат корхоналарининг электр таъминоти”, Фарғона, ФарПИ, 2022 й.
8. Жабборов Т.К. Реактив қувват компенсацияси. Ўқув қўлланма. Фарғона. ФарПИ, 2023 й.